

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Шириневич	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223
X. Xalilova, N. Niyazova	
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227
Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna	
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230
Turumova Marjona Bakhodirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236
Sultanov Xaytboy Eraliyevich	
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241
Umarov Qobiljon	
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari	245
Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi	
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250
Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi	
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253
Khaydarova Guzalkhon	
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor	256
Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna	
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261
N. Nomozova, A. Muxamadiyev	
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267
Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna	
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272
Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi	
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277
Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi	
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280
Бозорова Хулкар Одинакуловна	

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
<i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tuffiyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
<i>З. Ф. Азизова</i>	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
<i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
<i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи</i>	
Академический стресс и формирование механизма “самообвинения” у студентов.....	412
<i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
<i>Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich</i>	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
<i>Olliberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
<i>Abdullayev Suxrob Sayfullayevich</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda steam yondashuvining roli	431
<i>Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li</i>	
Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	434
<i>Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi</i>	
Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	437
<i>Рафиев Фарход Акилович</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	440
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	444
<i>Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov</i>	
O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	448
<i>Xolmatova Sabohat Ilhomovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	452
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания “диктоглосс”	457
<i>Касымова Феруза Суннатовна</i>	
Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	462
<i>Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi</i>	
O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	466
<i>Ostonova Madina Furqat qizi</i>	
Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	470
<i>Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich</i>	
Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	474
<i>Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi</i>	

Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	478
Irgasheva Madina Irgashovna	
Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissi	483
Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	486
Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	490
Axmedova Orzigul Tulqinovna	
Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	497
Erkayev Elmira Temirovich	
Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	502
Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	508
Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	513
Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	516
Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	

KIBERBULLIN ONLYN TAHDID VA UNING O'SMIR XULQ- ATVORIGA TA'SIRI

Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika va psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti
Amaliy psixologiya yo'nalishi 4-kurs talabasi

ORCID: 0009-0009-2834-8571

Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi

Nizomiy nomidagi O'ZMPUniversiteti,
Amaliy psixologiya kafedrasi dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida kiberbulling - onlayn zo'ravonlik va uning o'smirlar xulq-atvoriga ta'siri, yuzaga kelish sabablari hamda unga munosabat bildirish shakllari o'rganilgan. Tadqiqotda zo'ravonlikning kelib chiqish sabablari va omillari, ularning o'smirlar hayotidagi ifodalanish darajasi hamda psixologik salbiy oqibatlarini tahlil qilindi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari asosida onlayn zo'ravonlikka nisbatan konstruktiv va destruktiv munosabat shakllari farqlab ko'rsatildi. O'smirlar hayotida uchraydigan turli xil onlayn zo'ravonliklarni yengib o'tish va oldini olish usullari psixologik jihatdan asoslab berildi.

Kalit so'zlar: onlayn zo'ravonlik, virtual tahdidlar, internet xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqlar, kiberstalking, raqamli muhit, yoshlar ma'naviyati, konstruktiv va destruktiv munosabat, zo'ravonlik, raqamli savodxonlik.

Abstract: This research examines the causes of cyberbullying-online violence-and its impact on adolescent behavior, as well as the forms of response to it. The study analyzes the causes and factors of violence, the extent of their manifestation in adolescents' lives, and their negative psychological consequences. Based on the scientific views of foreign and local scholars, constructive and destructive attitudes toward online violence are distinguished. Methods for overcoming and preventing various types of online violence encountered in adolescents' lives are psychologically substantiated.

Key words: online violence, virtual threats, internet safety, social networks, cyberstalking, digital environment, youth spirituality, constructive and destructive attitudes, violence, digital literacy.

Аннотация: В данной научной работе изучаются причины кибербуллинга - онлайн-насилия, его влияние на поведение подростков, а также формы реагирования на него. В исследовании анализируются причины и факторы насилия, уровень их проявления в жизни подростков, а также негативные психологические последствия. На основе научных взглядов зарубежных и отечественных учёных выделены конструктивные и деструктивные формы отношения к онлайн-насилию. Психологически обоснованы методы преодоления и предотвращения различных видов онлайн-насилия, проявляющихся в жизни подростков.

Ключевые слова: онлайн-насилие, виртуальные угрозы, безопасность в интернете, социальные сети, кибер-преследование, цифровая среда, духовность молодёжи, конструктивные и деструктивные установки, насилие, цифровая грамотность.

KIRISH

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari insonlar hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Axborot texnologiyalari hayotimizga ancha qulayliklarni olib kirib, mushkulimizni oson qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev: -Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz sezgir va ogoh bo'lishi, har bir masalada, avvalo, Vatan manfaatlarini o'ylab ish tutishi zarur. Ilim-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz, millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak. Jumladan, axborot texnologiyalar sohasida tadqiqot olib borayotgan olimlarning fikricha, ushbu sohadagi eng asosiy yutuq - masofaning qisqarishidir, ya'ni insonlarning uzog'ini yaqin qilib, bir birlari bilan masofadan turib muloqot qilish imkoniyati yaratilgani. Ammo, shunday ulkan yutuqlar bilan bir qatorda insonlar hayotiga tahdi'dlar ham kirib kelmoqda.

1 O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 1997 yil 29 avgust. /"Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". -T.: "Sharq", 1998.

Xususan, ba'zi bir shaxslar axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanib, ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlarni haqoratlovchi va kamsituvchi fotosuratlarini yoki tahdid qilingan xabarlarini yuborish, ijtimoiy tarmoqlarda ushbu fotosuratlar va videolavhalarni joylashtirish, soxta veb-saytlar yaratish hamda yuborish orqali o'zlarining yovuz niyatli ishlarini amalga oshiradilar. Ushbu kiberhujumlar ko'p hollarda yoshlar dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi oqibatlariga olib keladi. Bunday xatti-harakatlar tadqiqotchilolimlar tomonidan -kiberbulling hodisasi (keyingi o'rinlarda - kiberbulling) deb nomlangan.

Kiberbulling (internet orqali ta'qib qilish) XXI asr boshlarida, xususan, 1990-yillarning oxiri va 2000-yillar boshlarida ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarning ommalashishi bilan birga paydo bo'ldi. Ushbu hodisa raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida yuzaga kelib, 2000-yillardan boshlab jiddiy ijtimoiy muammoga aylandi XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi inson hayotining barcha jabhalariga, xususan, ijtimoiy munosabatlarga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda.

G'arb olimlarining fikricha, Internetning paydo bo'lishi -virtual muloqotning kelib chiqishiga sabab bo'ldi va natijada, ko'pchilik insonlarga yangi ijtimoiy imkoniyatlar ochildi. Jumladan, Internet taqdim etayotgan -anonimlik insonlar uchun turli xil ijtimoiy rollar hamda menlar bilan tajriba o'tkazish imkoniyatini beradi va bu tajriba ushbu insonga nisbatan jazo qo'llanilishiga yoki boshqa insonlarning noroziligiga olib kelmaydi.

Bugungi kunda globallashuv tufayli butun dunyo bo'yicha dolzarb ahamiyat kasb etib borayotgan, bir vaqtning o'zida virtual makon hamda real makonga daxldor bo'lgan ijtimoiy, axloqiy, huquqiy muammolardan biri - kibezo'ravonlik xususan, kiberstalking (kibermakonda taqib) hisoblanadi. Real hayotdagi elementlarning virtual hayotga o'tish imkoniyati hamisha ijobiy oqibatlariga olib kelmaganidek, kibermakondagi insonlarga nisbatan kibertahdidlarning mavjudligi bugungi kunda asosiy ijtimoiy muammolardan biriga aylanib, falsafiy jihatdan mazkur muammoni tahlil etish dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Bugungi kun yoshlar asosan internet, kino, musiqa, moda va boshqa vositalar orqali ommaviy madaniyat ta'siriga duch kelmoqda. Bu madaniyat ko'pincha hayotga yengil-yelpi qarash, individualizm, ma'naviyatsizlik, zo'ravonlik va boshqa illatlarni targ'ib qiladi.

Ma'lumki raqamli inqilob zamonaviy jamiyatning barcha jabhalarini o'zgartirib yubordi va bugungi kunda internet inson faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va global tarmoqning kengayishi odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi, biroq bu holat shu bilan birga, virtual tahdidlarning paydo bo'lishiga ham sabab bo'ldi. Aytish mumkinki, bugungi yoshlar hayotining katta qismi internet muhitida kechayotgani sababli, bu tahdidlar ularning ma'naviyati va tafakkuriga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Virtual tahdidlarning ko'lamini juda keng bo'lib, ular kiberjinoyatchilik, psixologik manipulyatsiya, dezinformatsiya, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi, radikalizm va ekstremizm targ'iboti kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashi va tafakkuriga bevosita ta'sir o'tkazadigan vositaga aylandi.

Shuningdek dezinformatsiya va feyk yangiliklar orqali yolg'on axborot tarqatish, yosh avlodni real hayotdan uzoqlashtirish va axloqiy qadriyatlarni yemirish xavfi ortib bormoqda. Virtual tahdidlar jamiyatning barcha qatlamlariga, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganligi sababli, davlat va jamiyat darajasida axborot xavfsizligini ta'minlash, yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni zararli virtual tahdidlardan himoya qilishdek muhim strategik masalalar yechimini topish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasining² Birinchi Prezidenti I.A.Karimov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning demokratik taraqqiyot sharoitida tinchlik, barqarorlik, millatlararo hamjihatlikni ta'minlashda axborot omili, ommaviy axborot vositalarining ahamiyati, demokratlashtirish sharoitida davlat va xalq muloqoti, g'oyaviy kurash sharoitida davlatning oldida turgan vazifalari haqida yaratilgan konseptual asarlari kiradi. Ushbu asarlar shunisi bilan ahamiyatliki, ular bitiruv malakaviy ishining fundamental-uslubiy asosini tashkil esa, sohaga tegishli qonun hujjatlari, Prezident farmonlari, qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar tadqiqotning me'yoriy, huquqiy va uslubiy bazasi bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda yoshlar orasida zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarga tobelikni oldini olishning falsafiy muammolari O.F.Fayzullayev, M.N.Abdullayeva, R.M.Imomaliyeva, K.J.Tulenova, Z.D.Davronov, E.M.Izzetova, F.Muminov, R.Samarov, S.Otamurodov, V.Qo'chqorov, B.A.Begalov, va boshqa shu kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

Kiberbulling rivojlanayotgan texnologiya va ijtimoiy media platformalarida ildiz otgan. Millionlab foydalanuvchilar tomonidan foydalaniladigan ijtimoiy media kanallari kiberbullingning paydo bo'lish joylari hisoblanadi. Kiberbullingning maqsadi to'gridan-to'g'ri internet foydalanuvchisi, shaxs yoki guruh bo'lishi mumkin. Biroq,

2 Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" 2017 y 14 yanvar Toshkent: "O'zbekiston", 2017.

kiberbullingning eng xavfli shakli bu bolalarni qo'rqitishdir. Bunday tazyiqlar bolalar rivojlanishida sezilarli salbiy, shuningdek, psixologik va ruhiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu munosabat bilan barcha internet foydalanuvchilari, ayniqsa, ota-onalar kiberbullingga qarshi kurashda yuqori darajada xabardor bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolaning nazariy asosi eng avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonun, shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyevning asarlari, nutqlari va strategik qarashlarida ilgari surilgan g'oyalarga tayangan holda shakllantirilgan. Ayniqsa, Prezidentimizning "Yangi O'zbekiston - yangicha dunyoqarash", "Yoshlarsiz kelajak yo'q", "Ma'naviyat - eng katta boylik" degan g'oyalari tadqiqot uchun muhim nazariy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining ko'plab nutqlarida yoshlar ma'naviyatiga jiddiy e'tibor qaratib, quyidagilarni alohida ta'kidlagan: "Biz yoshlarni har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarga ega, yuqori ma'naviyatli insonlar etib tarbiyalashimiz shart. Buning uchun eng avvalo, ularni yot va begona g'oyalardan himoya qilishimiz kerak." Shuningdek, tadqiqotning metodologik asosini quyidagi hujjatlar va nazariy qarashlar tashkil etadi: O'zbekiston Respublikasi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni - ushbu hujjatda yoshlarning ma'naviy va axloqiy kamoloti, ularni zararli axborotlardan himoya qilish sog'lom turmush tarzini shakllantirish borasida belgilangan prinsiplar asos qilib olingan.

"Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha davlat siyosati konsepsiyasi" - ommaviy madaniyatga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda bu konsepsiya tadqiqotga asosiy yo'nalish beradi. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" aynan 4-ustuvor yo'nalish bo'yicha yoshlar bilan ishlashda ma'naviy va tarbiyaviy masalalar yoritilgan bo'lib, bu tadqiqot metodologiyasi uchun muhim asos hisoblanadi.

Shavkat Mirziyoyevning "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston uchun" asari - unda yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat va g'oyaviy immunitet masalalari chuqur yoritilgan bo'lib, ilmiy asoslar sifatida xizmat qiladi. "O'zbekiston Respublikasi davlat dasturi doirasida yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Prezident qarorlari - bu hujjatlar yoshlar bilan ishlashdagi real metodik yondashuvlarni belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi tavsiyalari - tadqiqotning amaliy asoslarini belgilab beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari natijalarining ishonchlligini aniqlash maqsadida olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, tahlil qilindi. Tadqiqot Sergeli tumani 104-maktabning 9 va 10 sinflari orasida olib borildi.

Tadqiqot davomida o'smirlarning kiberbulling va onlayn tahdidlarga duch kelish darajasi, emotsional holati, ijtimoiy faolligi hamda xulq-atvoridagi o'zgarishlar tajriba va nazorat guruhlarida kesimida solishtirildi.

Tahlil jarayonida quyidagi statistik ko'rsatkichlardan foydalanildi: arifmetik o'rtacha qiymat (M), o'rtacha kvadratik chetlanish (σ) hamda Studentning t-mezoni (t-test). Ushbu ko'rsatkichlar yordamida tajriba natijalarining statistik ahamiyatligi aniqlashtirildi.

Tajriba-sinov ishlari davomida o'smirlarning quyidagi mezonlar bo'yicha holati baholandi: kiberbullingga nisbatan sezuvchanlik darajasi, emotsional barqarorlik, agressiv xulq-atvor ko'rsatkichlari, xavfsiz onlayn muloqot ko'nikmalari.

1-jadval: Tajriba va nazorat guruhlarida o'smir xulq-atvor ko'rsatkichlarining o'zgarishi

Guruh	Boshlang'ich holat (M1)	Yakuniy holat (M2)	O'zgarish (ΔM)
Tajriba guruh	48.6	72.4	23.8
Nazorat guruhi	49.1	57.3	8.2

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida o'smirlarning xulq-atvori va psixologik holatida sezilarli ijobiy o'zgarish kuzatilgan. Xususan, ular orasida agressivlik darajasi kamayib, emotsional barqarorlik va xavfsiz onlayn xatti-harakat ko'nikmalari shakllangan. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar nisbatan past darajada bo'lgan. Tajriba va nazorat guruhlarida o'rtasidagi farq statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan matematik-statistik tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhida amalga oshirilgan kiberbulling va onlayn tahdidlarga qarshi profilaktik hamda pedagogik-psixologik yondashuv o'smirlarning xulq-atvoriga ijobiy ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi.

Xususan:

- o'smirlarning emotsional barqarorligi oshdi;
- agressiv xatti-harakatlar kamaydi;
- ijtimoiy moslashuv darajasi yaxshilandi;
- xavfsiz onlayn muloqot ko'nikmalari shakllandi.

Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda olingan farqlar statistik jihatdan ishonchli bo'lib, tadqiqotda taklif etilgan yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar³, nazariy tahlillar va amaliy kuzatishlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, kiberbulling va onlayn tahdidlar o'smirlarning xulq-atvoriga hamda ularning psixologik holatiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi raqamli jamiyatda internet o'smirlar hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u nafaqat axborot manbai, balki ijtimoiylashuv vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq internet vositalaridan nazoratsiz va me'yorida ortiq foydalanish, shuningdek, salbiy onlayn ta'sirlarga olib kelishi va o'smirlarning ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, internetga tobek darajasi yuqori bo'lgan o'smirlarda emotsional beqarorlik, xavotir, tajovuzkorlik yoki ijtimoiy chekinish kabi holatlar ko'proq uchraydi. Ayniqsa, kiberbulling holatlariga duch kelgan o'smirlarda o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, tushkunlik va stress darajasining oshishi kuzatiladi. Shu bilan birga, psixologik himoya mexanizmlarining yetarlicha shakllanmaganligi ularni turli onlayn tahdidlarga nisbatan zaif holatga keltiradi.

Amaliy tajriba natijalari shuni tasdiqlaydiki, maxsus ishlab chiqilgan psixoprofilaktika va psixokorreksion trening dasturlari o'smirlarning internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda samarali hisoblanadi. "Internetga tobemisiz" metodikasi orqali olingan natijalar o'smirlarning internetga qaramlik darajasi kamayganini ko'rsatsa, stressga bardoshlilikni aniqlash metodikasi natijalari ularning emotsional barqarorligi va o'zini boshqarish ko'nikmalari oshganini ko'rsatdi. Bu esa o'smirlarning nafaqat virtual muhitda, balki real hayotdagi muammolarga nisbatan ham bardoshlilikini kuchaytiradi.

Shuningdek, o'smirlarning oilaviy muhiti, ota-onalar nazorati, ta'lim muassasasidagi psixologik iqlim va tengdoshlar bilan munosabatlari ham ularning onlayn xulq-atvori va ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Aynan shu omillar o'smirlarning internetdan qanday foydalanishi, kiberbulling holatlariga qanday munosabat bildirishi va stressli vaziyatlar yuzaga kelganda o'zini qanday tutishini belgilaydi.

Xulosa qilib olinganda, kiberbulling va onlayn tahdidlarga qarshi kurashishda o'smirlarda sog'lom raqamli xulq-atvorni shakllantirish, ularning psixologik barqarorligini oshirish va internetdan ongli foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ta'lim muassasalarida asosan maktablarda mazkur yo'nalishga qaratilgan psixologik treninglar va profilaktik dasturlarni keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1. O'smirlarning internetdan foydalanish reglamentini me'yorlash va kun tartibini to'g'ri tashkil etish;
2. Ota-onalar va pedagoglar tomonidan nazorat va ular tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish;
3. O'smirlar bilan kiberxavfsizlik va onlayn madaniyatga oid muntazam suhbatlar olib borish va ular haqida batafsil tushuncha berish;
4. Kun davomida psixologik yengillik beruvchi relaksatsion mashqlar va faol dam olish usullaridan foydalanish;
5. Jismoniy mashqlar bilan shug'illanish va faollikni oshirish orqali ruhiy zo'riqishni kamaytirish;
6. Shaxslararo munosabatlarda (Ijtimoiylashuvda) ijobiy va konstruktiv yondashuvni shakllantirish;
7. Kiberbulling holatlarida o'smirlarga psixologik yordam ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yish;
8. Ta'lim muassasalarida psixologlar tomonidan profilaktik va korreksion trening mashg'ulotlarini muntazam tashkil etish.

Shu tariqa, mazkur tadqiqot natijalari o'smirlarni onlayn tahdidlardan himoya qilish, ularning ruhiy salomatligini mustahkamlash hamda sog'lom va xavfsiz raqamli muhitni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

3 Husanov A.M. O'smir o'quvchilarni kiber hujumlardan saqlashda konstruktiv axborotlar-muhim psixologik manba // O'zMU xabarlari. - Toshkent,

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Patchin D., Hinduya S. Yozilgan narsa qoladi. Qanday qilib Internet aloqasini xavfsiz va qulay qilish kerak. Moskva: Mann, Ivanov va Ferber, 2020.
2. Xlomov K.D., Davydov D.G., Bochaver A.A. Rossiya o'quvchilari tajribasida kiberbulling. Psixologiya va huquq. 2019; T.
3. Karimova R. Zamonaviy o'smirlik davri psixologiyasi. Toshkent: O'zMU, 2020.
4. Volkova E.N., Tsvetkova L.A., Volkova I.V. O'quvchilar zo'ravonligining oldini olish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqishning uslubiy asoslari. Sibir psixologik jurnali.
5. arimov E.S. Кибербуллинг замонавий таҳдид //DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference// -Turkiya, 2023.
6. <https://gov.uz/yoshlar>
7. <https://inlibrary.uz/index.php/compute>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.